

3、*J Integr Plant Biol* 中科院植物所种康院士：NMT 发现冷胁迫下 CIPK7 点突变水稻根吸 Ca^{2+} 增强，为 CIPK7 抗冷功能分析提供关键数据

通讯作者：中科院植物所 种康

所用 NMT 设备：NMT 温度胁迫创新平台

通过非损伤微测技术（NMT）检测低温胁迫下的 Ca^{2+} 流速。野生型水稻 ZH10 根系细胞外的 Ca^{2+} 在低温刺激下有一个震荡的负峰，而 *OsCIPK7* 过表达株系的峰值大于 ZH10（图 G，I）。*oscipk7-2* 突变体表现出比野生型和 *oscipk7-1* 更强的 Ca^{2+} 内流峰，这与耐寒表型一致（图 H，I）。这些结果表明，*oscipk7-2* 突变体的耐寒表型的增强与 Ca^{2+} 内流能力增强有关。

NMT 发现冷胁迫下 CIPK7 点突变水稻根吸 Ca^{2+} 增强 为 CIPKs 调控水稻耐寒机制的研究提供关键证据。

扫码查看本文详细报道